

Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers.

Evaluación de los contenidos conceptuales y actitudinales en educación física según el mayor grado académico obtenido y la situación laboral del profesorado de educación física.

Zubillaga-Olague, M.¹; Santos-Calero, E.²

Resumen

Introducción: La incorporación de un modelo de enseñanza-aprendizaje competencial demanda alternativas en los procesos de evaluación aplicados en educación física que contemplen el desarrollo integral del estudiante, centrándose tanto el desarrollo de competencias psicomotrices, como en el desarrollo psíquico y emocional del alumnado, contemplando su plano afectivo y cognitivo. **Objetivos:** Los objetivos planteados para esta investigación fueron: (i) analizar cuáles son los aspectos más valorados por el profesorado de educación física al evaluar los contenidos conceptuales y actitudinales y; (ii) analizar las diferencias en la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en función del mayor grado académico obtenido y la situación laboral del profesorado. **Métodos:** Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, comparativa y de corte transversal. Participaron 456 docentes españoles de educación física, donde un 51.9% ejerce docencia en Educación Primaria y un 48.1% en Educación Secundaria Obligatoria. Un 20.40% del profesorado es interino, el 24.12% es contratado/a laboral, y el 55.48% ejerce como funcionario del estado. Para la recogida de información se empleó el *Cuestionario sobre Procesos de Evaluación en Educación Física #EvalEF*. Se analiza la dimensión relativa a qué se evalúa a nivel conceptual y actitudinal en educación física. **Resultados y discusión:** Entre los resultados, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 3 de los 9 ítems estudiados tanto según el grado académico como la situación laboral del profesorado. **Conclusiones:** Por tanto, esta investigación muestra que la situación laboral y la formación académica del profesorado actúan como factores influyentes en las prácticas de evaluación llevadas a cabo.

Abstract

Introduction: The incorporation of a competency-based teaching-learning model demands alternatives in the assessment processes applied in physical education that contemplate the comprehensive development of the student, focusing both on the development of psychomotor competencies and on the psychological and emotional development of the students, contemplating their plane affective and cognitive. **Aim:** The objectives set for this research were: (i) analyze which aspects are most valued by physical education teachers when assess conceptual and attitudinal contents and; (ii) analyze the differences in the assessment of conceptual and attitudinal content depending on the highest academic degree obtained and the employment situation of the teaching staff. **Methods:** A quantitative, comparative and cross-sectional research was carried out. 456 Spanish physical education teachers participated, where 51.9% teach in Primary Education and 48.1% in Compulsory Secondary Education. 20.40% of the teaching staff are interim, 24.12% are hired, and 55.48% work as state officials. To collect information, the Questionnaire on Evaluation Processes in Physical Education #EvalEF was used. The dimension relative to what is assessed at a conceptual and attitudinal level in physical education is analyzed. **Results & discussion:** Among the results, statistically significant differences are found in 3 of the 9 items studied both according to the academic degree and the employment situation of the teaching staff. **Conclusions:** Therefore, this research shows that the employment situation and academic training of teachers act as influential factors in the assessment practices carried out.

Keywords: Physical Education, assessment, content, academic degree, employment situation.

Tip: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 12/09/2024; Accepted: 3/10/2024

¹Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Universidad Autónoma de Madrid -España- maite.zubillaga@uam.es, <https://orcid.org/0000-0003-0924-1583>

²Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Universidad Autónoma de Madrid -España- esther.santos@uam.es, <https://orcid.org/0000-0002-2387-1226>

Zubillaga-Olague, M. & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Avaliação dos conteúdos conceituais e atitudinais em educação física de acordo com o maior grau acadêmico obtido e a situação de trabalho dos professores de educação física.

Resumo

Introdução: A incorporação de um modelo de ensino-aprendizagem baseado em competências exige alternativas nos processos de avaliação aplicados na educação física que contemplem o desenvolvimento integral do aluno, com foco tanto no desenvolvimento de competências psicomotoras quanto no desenvolvimento psicológico e emocional dos alunos, contemplando seu plano afetivo e cognitivo. **Objetivo:** Os objetivos traçados para esta pesquisa foram: (i) analisar quais aspectos são mais valorizados pelos professores de educação física na avaliação de conteúdos conceituais e atitudinais e; (ii) analisar as diferenças na avaliação dos conteúdos conceituais e atitudinais em função do grau acadêmico mais elevado obtido e da situação laboral do corpo docente. **Métodos:** Foi realizada uma pesquisa quantitativa, comparativa e transversal. Participaram 456 professores de educação física espanhóis, onde 51,9% lecionavam no Ensino Primário e 48,1% no Ensino Secundário Obrigatório. 20,40% do corpo docente são temporários, 24,12% são contratados e 55,48% atuam como funcionários públicos. Para a coleta de informações foi utilizado o Questionário de Processos de Avaliação em Educação Física #EvalEF. É analisada a dimensão relativa ao que se avalia a nível conceitual e atitudinal na educação física. **Resultados e discussão:** Entre os resultados, encontram-se diferenças estatisticamente significativas em 3 dos 9 itens estudados tanto em função do grau acadêmico como da situação laboral do corpo docente. **Conclusões:** Portanto, esta pesquisa mostra que a situação laboral e a formação acadêmica dos professores atuam como fatores influentes nas práticas avaliativas realizadas. **Palavras-chave:** Educação Física, avaliação, conteúdo, titulação acadêmica, situação laboral.

Reference:

Zubillaga-Olague, M., & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>

Zubillaga-Olague, M. & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

¿Qué evaluamos? ha sido una de las cuestiones más investigadas en el ámbito de la evaluación educativa. En este aspecto, la evaluación tradicional en el área de educación física ha sido fuertemente criticada por la excesiva importancia otorgada a la evaluación de aspectos procedimentales como la competencia motriz y el desarrollo de habilidades deportivas específicas (Walters et al., 2023). Con la incorporación de un modelo de enseñanza-aprendizaje competencial se demandan alternativas en estos procesos de evaluación (Zapatero-Ayuso et al., 2017), y surgen nuevas corrientes que apuestan por una evaluación intencionada y auténtica que desvía el foco de la evaluación “del” aprendizaje hacia la evaluación “para” el aprendizaje. En este sentido Black y William (2018) sostienen que la evaluación en educación física debe apoyar al desarrollo integral del estudiante, centrándose no sólo en el desarrollo de competencias psicomotrices, sino que, además, debe contribuir al desarrollo psíquico y emocional del alumnado, contemplando así aspectos del plano afectivo y cognitivo. Así, se empieza a apostar por modelos más formativos en evaluación entre los que destaca la evaluación formativa y compartida que contribuye al desarrollo integral y competencial del alumnado, buscando la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en su totalidad (López-Ávila et al., 2022).

Este cambio de paradigma supone una innovación de las prácticas de evaluación desarrolladas en el aula y considera aspectos como la capacidad de colaboración, la creatividad, la participación, el liderazgo, la comprensión de contenidos trabajados, etc. como contenidos a evaluar en educación física (Chaverra-Fernández, 2021; Scanlon et al., 2023). De esta forma se deben ofrecer situaciones de aprendizaje en las que el alumnado desarrolle todas sus capacidades y en las que además de valorar el “saber hacer” puedan valorarse también los ámbitos conceptuales y actitudinales (Toro-Suaza & Chaverra-Fernández, 2022). En lo que respecta a los contenidos conceptuales, estos están asociados a la organización teórica de un área y suelen requerir de un gran nivel de abstracción (López-Ávila et al., 2022). En este sentido, Peña-Troncoso et al. (2019) destacan que su evaluación debe estar vinculada a la aplicación práctica e invitar al alumnado a reflexionar, dar significado y comprender conocimientos básicos de la materia relacionados con cómo aplicar la táctica o técnica deportiva, técnicas en el medio natural, aspectos sobre reglas deportivas y juegos, etc. (López-Ávila et al., 2022). De esta forma el alumnado será capaz de establecer relaciones significativas y de entender, transferir y verbalizar aquellos aprendizajes adquiridos desde la praxis (Otero-Saborido et al., 2012). Por otro lado, la evaluación de contenidos actitudinales está estrechamente vinculada con las relaciones interpersonales, modelos de conducta, adquisición de valores y el respeto de las normas de clase (Chaverra-Fernández, 2021; Peña-Troncoso et al., 2019). El área de educación física resulta fundamental, puesto que su fin último es que el

alumnado desarrolle actitudes positivas hacia la práctica de actividad física y la adopción de estilos de vida saludables, que le doten de autonomía para poder aplicarlos en su vida cotidiana (Mujica, 2019).

A pesar de su gran relevancia en el área de educación física, López-Ávila et al. (2022) y Rodríguez-Negro y Zulaika (2016) destacan que son escasas las prácticas de evaluación efectivas desarrolladas por los docentes a la hora de evaluar este tipo de contenidos. Por un lado, Peña-Troncoso et al. (2019) y Castillo-Ratamal et al. (2024) afirman que la falta de formación y el desconocimiento del profesorado sobre cómo llevar los conocimientos teóricos a la práctica los lleva a aplicar evaluaciones escritas o test de conocimiento desde una perspectiva instrumental y memorística, perdiendo de vista los fundamentos pedagógicos de la evaluación de estos contenidos. Por otro lado, Walters et al. (2023) afirman que, la importancia otorgada a las actitudes en el área ha hecho que, en ocasiones, se genere una confusión entre la evaluación de los aspectos actitudinales y la calificación de aspectos como el esfuerzo, el comportamiento y la participación, y respecto de los hábitos, confundiendo la evaluación para el aprendizaje como la evaluación del aprendizaje. Son varios los estudios que investigan y analizan la influencia de la alfabetización docente y la experiencia como elementos condicionantes y fundamentales para desarrollar procesos de evaluación equilibrados en los que se tengan en cuenta las dimensiones cognitiva, afectiva y motriz (Molita et al., 2020; Castillo-Retamal et al., 2024). En este sentido, Molina y López-Pastor (2019) destacan que tanto la formación inicial como continua son determinantes para que el profesorado se sienta competente en procesos de evaluación formativa, favoreciendo así la puesta en práctica y transferencia de aspectos como la evaluación de contenidos de carácter conceptual como actitudinal. Sin embargo, son escasos los que analizan la influencia de la formación recibida y la situación laboral del profesorado a la hora de contemplar los contenidos mencionados en educación física.

1.1. Aims / Objetivos:

Teniendo en cuenta los aspectos tóricos expuestos, esta investigación plantea los siguientes objetivos: (i) analizar cuáles son los aspectos más valorados por el profesorado de educación física a la hora de evaluar los contenidos conceptuales y actitudinales en el área y; (ii) analizar las diferencias en la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en educación física en función del mayor grado académico obtenido (grado o formación inicial vs. posgrado, máster o doctorado) y la situación laboral del profesorado (funcionario/a vs. contratado/a laboral vs. interino/a).

II. Methods / Material y métodos

Para el desarrollo de este estudio se llevó a cabo una investigación cuantitativa, comparativa y de corte transversal. Participaron un total de 456 docentes españoles de Educación Física de los cuales un 51,9% ejercía su labor docente en la etapa educativa de Educación Primaria y un 48.1% en Educación Secundaria Obligatoria. Un 20,40% del profesorado es interino, el 24,12% del profesorado participante es contratado/a laboral y el 55,48% ejerce su labor en función de funcionario del estado. La selección de participantes se realizó a través de un muestreo aleatorio, incidental y no probabilístico.

Para la recogida de información se empleó el *Cuestionario sobre Procesos de Evaluación en Educación Física #EvalEF* (Zubillaga-Olague y Cañadas, 2021). Se trata de un cuestionario ad hoc, compuesto por 81 ítems divididos en 13 dimensiones de respuesta cerrada escala tipo Likert con 6 niveles de respuesta comprendidos ente 1 (muy en desacuerdo) y 6 (muy de acuerdo). La escala obtuvo una consistencia interna de $\alpha = ,95$. De todos los ítems que se componen el cuestionario para esta investigación se tuvieron en cuenta los correspondientes a la dimensión que analizaba qué se evalúa a nivel conceptual y actitudinal en educación física.

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron todos los correos de los centros escolares e institutos del territorio nacional a través de las diferentes plataformas web de libre acceso. Se remitió el correo a todas las instituciones escolares que disponían de esta información solicitando la participación del profesorado de educación física para la cumplimentación del cuestionario. Junto al correo electrónico enviado se adjuntó una hoja informativa y un consentimiento informado ajustándose a los principios éticos de la investigación (American Psychological Association, 2010). La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para el análisis de la información, primeramente, se comprobó la normalidad de la muestra a través de la prueba *Kolmogorov-Smirov*. Dado que los datos no mostraban una distribución normal, se procedió a realizar análisis no paramétricos. Primeramente, se calcularon los descriptivos de las variables más y menos valoradas por el profesorado a la hora de evaluar los contenidos conceptuales y actitudinales en educación física. Para analizar las diferencias entre los docentes con un grado o formación inicial y un posgrado (máster y/o doctorado) se empleó la prueba *U de Mann-Whitney*. Para comprobar las diferencias en función de la situación laboral del profesorado se empleó la *H de Kruskal-Wallis*. Los análisis se realizaron con el software estadístico SPSS v.26. y el nivel de significatividad de estableció en $p < .05$.

III. Results / Resultados

Con el fin de dar respuesta a los objetivos expuestos, en la Tabla 1. se presentan los descriptivos de los elementos más y menos valorados en la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales por el profesorado de educación física escolar y las diferencias en estos elementos en función del mayor grado académico obtenido. Estos se presentan en modo de media (M) y desviación típica (DT). Los ítems más valorados por el profesorado son: (i) “Evalúo las actitudes (aceptación, respeto, interacción, etc.) hacia sus compañeros/as, hacia el profesorado y hacia el material”; (ii) “Evalúo la cooperación con los compañeros” y (iii) “Evalúo el cumplimiento de las normas en clase”, mostrando en los tres casos valores medios próximos al valor máximo de la escala (siendo el valor máximo 6). El ítem menos valorado es: (i) “Evalúo la capacidad del alumnado para memorizar hechos o conceptos, mostrando valores medios por debajo del valor medio de la escala”. Respecto a las diferencias entre el mayor grado académico obtenido, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 3 de los 9 ítems estudiados, concretamente en: (i) “evalúo la capacidad del alumnado para utilizar los conocimientos teóricos en la práctica” ($p < .05$; 4.81(1.24) vs. 4.10(1.43)); (ii) “evalúo la capacidad del alumnado para realizar juicios de valor sobre los contenidos trabajados” ($p < .05$; 4.64(1.19) vs. 4.14(1.35)) y; (iii) “evalúo la capacidad del alumnado para comprender los contenidos trabajados” ($p < .05$; 4.98(1.08) vs. 4.60(1.22)), siendo los docentes con un Posgrado (máster/doctorado) los que reportan valores medios más altos en todos los casos.

Tabla 1.

Evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en educación física. Diferencias en función del mayor grado académico obtenido.

Evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en EF	Total	Grado (Formación inicial)	Posgrado (Máster/Doctorado)	<i>p</i>
	M (DT)	M (DT)	M (DT)	
N	456	220	236	
Evalúo la capacidad del alumnado para memorizar hechos o conceptos	2,91(1,45)	2,97(1,38)	2,86(1,52)	,337
Evalúo la capacidad del alumnado para utilizar los conocimientos teóricos en la práctica	4,46(1,38)	4,10(1,43)	4,81(1,24)	,000
Evalúo la capacidad del alumnado para realizar juicios de valor sobre los contenidos trabajados	4,40(1,16)	4,14(1,35)	4,64(1,19)	,000
Evalúo la capacidad del alumnado para comprender los contenidos trabajados	4,80(1,16)	4,60(1,22)	4,98(1,08)	,000
Evalúo la disposición del alumnado para realizar las actividades propuestas	5,50(1,01)	5,50(1,04)	5,50(0,99)	,936

Zubillaga-Olague, M. & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Evalúo las actitudes (aceptación, respeto, interacción, etc.) hacia sus compañeros/as, hacia el profesorado y hacia el material	5,63(0,97)	5,63(1,01)	5,63(0,93)	,766
Evalúo el cumplimiento de las normas en clase	5,52(1,02)	5,55(1,06)	5,50(1,01)	,558
Evalúo la cooperación con los compañeros	5,57(0,99)	5,57(1,02)	5,56(0,98)	,692
Evalúo la capacidad de liderazgo	4,01(1,41)	4,15(1,36)	3,89(1,44)	,061

* En **negrita** las diferencias estadísticamente significativas: * $p < .05$

En la Tabla 2. se presentan las diferencias en la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en educación física en función de la situación laboral del profesorado. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en 3 de los 9 ítems estudiados, concretamente en: (i) “evalúo la capacidad del alumnado para memorizar hechos o conceptos” ($p < .05$; 3.12(1.55) vs. 2.94(1.42) vs. 2.59(1.38)), siendo los docentes contratados laborales los que reportan valores medios más altos seguido por los funcionarios, y en última instancia por los interinos; (ii) “evalúo la capacidad del alumnado para utilizar los conocimientos teóricos en la práctica” ($p < .05$; 4.78(1.20) vs. 4.45(1.38) vs. 4.36(1.43)), siendo el profesorado interino el que muestra valores medios más altos, seguido por los docentes contratados laborales y por los funcionarios y; (iii) “evalúo la capacidad del alumnado para realizar juicios de valor sobre los contenidos trabajados” ($p < .05$; 4.76(1.13) vs. 4.36(1.30) vs. 4.18(1.33)), siendo en este caso los docentes interinos los que presentan valores medios más altos, seguidos por los funcionarios y, finalmente por los contratados laborales.

Tabla 2.

Evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en educación física. Diferencias en función de la situación laboral del profesorado

Evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en EF	Interino/a	Contratado/a Laboral	Funcionario/a	<i>p</i>
	M(DT)	M(DT)	M(DT)	
N	93	110	253	
Evalúo la capacidad del alumnado para memorizar hechos o conceptos	2,59(1,38)	3,12(1,55)	2,94(1,42)	,036
Evalúo la capacidad del alumnado para utilizar los conocimientos teóricos en la práctica	4,78(1,20)	4,45(1,38)	4,36(1,43)	,047
Evalúo la capacidad del alumnado para realizar juicios de valor sobre los contenidos trabajados	4,76(1,13)	4,18(1,33)	4,36(1,30)	,003
Evalúo la capacidad del alumnado para comprender los contenidos trabajados	4,98(0,98)	4,60(1,24)	4,82(1,19)	,076
Evalúo la disposición del alumnado para realizar las actividades propuestas	5,61(0,87)	5,45(1,02)	5,48(1,06)	,511

Zubillaga-Olague, M. & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Evalúo las actitudes (aceptación, respeto, interacción, etc.) hacia sus compañeros/as, hacia el profesorado y hacia el material	5,67(0,86)	5,66(0,91)	5,60(1,03)	,929
Evalúo el cumplimiento de las normas en clase	5,57(0,94)	5,53(1,00)	5,51(1,07)	,931
Evalúo la cooperación con los compañeros	5,52(0,95)	5,64(0,91)	5,55(1,05)	,278
Evalúo la capacidad de liderazgo	3,74(1,34)	4,10(1,38)	4,08(1,44)	,092

* En **negrita** las diferencias estadísticamente significativas: * $p < .05$

IV. Discussion / Discusión

Esta investigación buscaba: (i) analizar cuáles son los aspectos más valorados por el profesorado de educación física a la hora de evaluar los contenidos conceptuales y actitudinales en el área y; (ii) analizar las diferencias en la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en educación física en función del mayor grado académico obtenido (grado o formación inicial vs. posgrado, máster o doctorado) y la situación laboral del profesorado (funcionario/a vs. contratado/a laboral vs. interino/a). Los resultados han mostrado que la evaluación de contenidos actitudinales tiene un gran peso para el profesorado a la hora de evaluar al alumnado en educación física. Esto refleja un enfoque pedagógico que valora no solo el desarrollo de las habilidades motrices, sino que también incluyen aspectos como la cooperación, la cumplimentación de las normas, y la capacidad de liderazgo. Este enfoque es coherente con las corrientes pedagógicas actuales que buscan promover un desarrollo integral del alumnado (Chaverra-Fernández, 2021; Scanlon et al., 2023). Igualmente, concuerda con la idea de la importancia cada vez mayor otorgada a la evaluación de contenidos actitudinales en el área de educación física (Walters et al., 2023). Con relación a los contenidos conceptuales destaca que el profesorado muestra mayor grado de acuerdo en la evaluación de aspectos de aplicación práctica frente a aspectos memorísticos. Este aspecto nos lleva a pensar que hay un avance hacia una pedagogía más holística y se aleja de la idea de evaluar contenidos conceptuales en educación física a través de exámenes o test teóricos (Peña-Troncoso et al., 2019; Castillo-Ratamal et al., 2024).

En lo que respecta a las diferencias en la evaluación de estos contenidos en función del mayor grado académico obtenido por el profesorado y la situación laboral docentes, los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en ambos casos respecto al tipo de contenidos conceptuales evaluados por el profesorado de educación física. Sin embargo, en ninguno de los casos existen diferencias estadísticamente significativas en los tipos de contenidos actitudinales evaluados.

En el caso del mayor grado académico los contenidos conceptuales se sitúan como el elemento con elementos medios más bajos en la evaluación del alumnado, aunque aquellos docentes con un

posgrado le otorgan más valor. Esto sugiere que la formación académica actúa como factor influyente en las prácticas de evaluación del profesorado, promoviendo un enfoque más orientado hacia la aplicación práctica de conocimientos y el desarrollo crítico del alumnado (Molita et al., 2020; Castillo-Retamal et al., 2024). Por su parte, esta investigación muestra que los docentes interinos son los que más resaltan el valor de la aplicación práctica de los contenidos conceptuales en la evaluación, lo que puede dejar intuir que la situación laboral puede ser un factor determinante a la hora de desarrollar procesos de evaluación formativa. Sin embargo, las características derivadas de la tipología de estudio y la poca investigación al respecto nos impide conocer cuáles son los motivos por los que el profesorado da más importancia a la evaluación de estos contenidos frente a los docentes funcionarios/as o contratados/as laborales.

V. Conclusions / Conclusiones

Este estudio ha mostrado que, cada vez es mayor la importancia otorgada a la evaluación de contenidos conceptuales y actitudinales en el área de educación física que contribuyan al desarrollo integral del alumnado. El profesorado del estudio afirma que los contenidos más evaluados son la cooperación, el respeto a las normas y la actitud del alumnado en educación física, quedando más relegada la evaluación de contenidos memorísticos. Asimismo, la formación docente y la situación laboral del profesorado han mostrado ser aspectos influyentes y en la evaluación de estas dimensiones. Los resultados nos llevan a concluir que la formación puede facilitar su aplicación en el aula al percibir una mayor autoeficacia y confianza en aquello que se está realizando. Entre las fortalezas de esta investigación destaca la amplia muestra de profesorado de EF español, así como la innovación de la propia investigación, indagando en aspectos que no han sido previamente investigados en profundidad. Por otra parte, presenta ciertas limitaciones, como las propias de la investigación cuantitativa, no pudiendo analizar las causas que llevan al profesorado a evaluar determinados aspectos o a darle mayor importancia al desarrollo de algunos elementos relacionados con la evaluación de contenidos conceptuales (como la capacidad de realizar juicios de valor sobre los contenidos trabajados o comprender dichos contenidos) y actitudinales (como la actitud del alumnado hacia sus compañeros etc., y el respeto de las normas) que a otros como la capacidad de liderazgo o el empleo de los conceptos teóricos en la práctica. Entre las líneas de investigación futuras, es necesario ampliar la investigación en torno a esta temática, ampliando la muestra dentro del contexto español y a otros contextos internacionales. Además, es necesario analizar las causas y razones que llevan al profesorado a evaluar determinados aspectos y no otros.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Este trabajo fue realizado bajo la financiación de los contratos FPI-UAM (2021) y FPI-UAM (2023) disfrutados por Maite Zubillaga-Olague y Esther Santos-Calero, respectivamente. Facultad de Formación de Profesorado y Educación, Universidad Autónoma de Madrid

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de interés.

VIII. References / Referencias

- American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.).
- Black, P., & William, D. (2018). Classroom assessment and pedagogy. *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*, 25 (6), 551-575. <https://doi.org/10.1080/0969594X.2018.1441807>
- Castillo-Retamal, F., Sánchez-Quiroz, A., Montepil-Núñez, R., Quintana-Moya, L., Rojas-Román, M., & Villanueva-Carrasco, E. (2024). Evaluación en Educación Física: percepción del profesorado desde el territorio escolar. *Retos*, 52, 610–622. <https://doi.org/10.47197/retos.v52.101527>
- Chaverra-Fernández, B. (2021). El papel de los contenidos de evaluación en Educación Física. *Revista de educación física*, 10 (3), 66-73.
- López-Ávila, C. R., Arcila-Rodríguez, W. O., & Betancur Agudelo, J. E. (2022). Prácticas evaluativas en la clase de Educación Física: un asunto de desconocimiento. *Retos*, 44, 77-86. <https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.88630>
- Molina Soria, M., & López-Pastor, V. M. (2019). ¿Evaluó cómo me Evaluaron en la Facultad? Transferencia de la Evaluación Formativa y Compartida Vivida durante la Formación Inicial del Profesorado a la Práctica como Docente. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(1), 85-101. <https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.005>
- Molina Soria, M., Pascual Arias, C., & López Pastor, V. M. (2020). El uso de sistemas de evaluación formativa y compartida en las aulas de educación física en educación primaria. *Educación Física y Deporte*, 39(1), 47-71. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v39n1a04>
- Mujica, F. N. (2019). Análisis crítico de la formación actitudinal en la asignatura de Educación Física y Salud en Chile. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 18(38). <http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191838mujica9>

Zubillaga-Olague, M. & Santos-Calero, E. (2025). Conceptual and attitudinal content assessment in physical education according to the highest academic degree obtained and the work situation of physical education teachers. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599078>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Otero-Saborido, F.M., González-Jurado, J.A., Calvo-Lluch, A. & Molina-Sotomayor, E. (2012). Contenidos conceptuales en educación física: efecto de un programa de intervención en el primer ciclo de primaria. *Revista digital de educación física*, 16(3), 55-68.
- Peña-Troncoso, S., Toro-Arévalo, S., Beltrán-Veliz, J. C., & Navarro-Aburto, B. (2019). Hacia una comprensión de la evaluación conceptual en educación física. *Educación Física y Ciencia*, 21(1), 1-18.
- Rodríguez-Negro, J., & Zulaika, L. M. (2016). Evaluación en Educación Física. Análisis comparativo entre la teoría oficial y la praxis cotidiana. *Sportis*, 2(3), 421-438. <http://dx.doi.org/10.17979/sportis.2016.2.3.1448>
- Scanlon, D., MacPhail, A., Walsh, C. & Tannehill, D. (2023). Embedding assessment in learning experience: enacting the principles of instructional alignment in physical education teacher education. *Curriculum studies in health and physical education* 14(1), 3-20. <https://doi.org/10.1080/25742981.2022.2039074>
- Toro-Suaza, C. A., & Chaverra-Fernández, B. E. (2022). ¿Cómo evalúan los profesores de educación física? Análisis de su acción evaluativa. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 6(1), 28-43. <https://doi.org/10.32541/recie.2022.v6i1.pp28-43>
- Walters, W., MacLaughlin, V., & Deakin, A. (2023). Perspectives and reflections on assessment in physical education: A narrative inquiry of a pre-service, in-service and physical education teacher educator. *Curriculum studies in health and physical education*, 14(1), 73-91. <https://doi.org/10.1080/25742981.2022.2053334>
- Zapatero-Ayuso, J. A., González-Rivero, M. D., & Campos-Izquierdo, A. (2017). El modelo competencial en Educación Física: contribución, evaluación y vinculación con sus contenidos. *Cultura*, 13, 17-30. <https://doi.org/10.12800/ccd.v13i37.1035>
- Zubillaga-Olague, M., & Cañadas, L. (2021). Diseño y validación del cuestionario “#EvalEF” para conocer el proceso de evaluación desarrollado por los docentes de educación física. *Retos*, 42, 47–55. <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.86627>